

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677472>

УДК 004.891.3

СОПОСТАВЛЕНИЕ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ GPS С КАРТОЙ

М. Мохаммад,

магистрант, кафедры «Компьютерные системы и сети

С.Ю. Папулин,

к.т.н., доц. кафедры «Компьютерные системы и сети»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Данные отслеживания транспортных средств являются важным сырьем для широкого спектра приложений, таких как управление и контроль дорожного движения, маршрутизация и навигация. Важной проблемой, связанной с этими данными, является их точность, которая зависит от многих источников ошибок измерений GPS и, следовательно, приводит к получению неточных данных о маршрутах. Алгоритмы сопоставления используются для того, чтобы сделать эти данные полезными для картографических приложений. В этой работе представлен метод проецирования маршрута на карту, основанный на геометрическом подходе, в зависимости от трех критериев: первый – это расстояние от дороги, второй – относительное расстояние между начальными точками и их соответствующей проекцией на карту, а третье направление движения.

Ключевые слова: маршрут, данные GPS, алгоритмы сопоставления карт, точность GPS, отслеживание транспортных средств, геометрический алгоритм сопоставления карт, метод ближайшей дороги

MAPPING GPS ROUTES TO A MAP

M. Mohammad,

Master student, Department of Computer Systems and Networks

S.Yu. Papulin,

Ph.D., Associate Professor Department of Computer Systems and Networks,

MSTU named after N.E. Bauman,

Moscow city

Annotation: Vehicle tracking data is an essential raw material for a wide range of applications such as traffic management and control, routing and navigation. An important issue with this data is its accuracy, which depends on many sources of GPS measurement errors and therefore leads to inaccurate route data. Matching algorithms are used to make this data useful for mapping applications. This paper presents a method for projecting a route onto a map, based on a geometric approach, depending on three criteria: the first is the distance from the road, the second is the relative distance between the starting points and their corresponding projection on the map, and the third is the direction of travel.

Keywords: route, GPS data, map matching algorithms, GPS accuracy, vehicle tracking, geometric map matching algorithm, nearest road method

Проблема точности измерений местоположения GPS отражается в точности визуализации маршрута движения движущегося объекта на карте, где при попытке визуализировать маршрут замечается, что она не совпадает с дорожной сетью на карте, что негативно отражается на производительности и эффективности приложений, используемых для анализа этих путей при предоставлении нескольких услуг [1], таких как обработка транспортного потока, управление навигацией транспортного средства, прогнозирование направления движения транспортного средства, определение наиболее частого пути движения между пунктом отправления и пунктом назначения и так далее [2, 3]. В этой работе будет реализовано сопоставление карт, которое представляет собой процесс преобразования последовательности первичных координат широты / долготы в ряд участков дороги.

Для того чтобы спроецировать точку на ближайшую дорогу, множество дорог, примыкающих к этой точке (в пределах заданного диапазона), будет взято из слоя дорожной сети, а затем вычислено Евклидово расстояние между этой точкой и множеством дорог, чтобы получить ближайшую дорогу, проектируемая точка будет ближайшей точкой этой дороги к исходной точке. На рисунке 2 показан рабочий процесс процедуры, используемой для проецирования точки. В алгоритме выбирается набор

кандидатов на близлежащие дороги. Для каждого из этих кандидатов процедура вычисляет расстояние между исходной точкой и ближайшей точкой на выбранных дорогах. Дорога с наименьшим вычисленным расстоянием объявляется согласованной дорогой.

Рисунок 5 – Кандидаты дороги для проецирования точки

Рисунок 6 – Процедура проецирования точки на дорожную карту

Интуитивно понятно, что евклидово расстояние между исходной точкой и проецируемой точкой на ближайшей дороге меньше, чем погрешность измерения GPS (которая имеет несколько источников), даже если выбранная дорога для проецирования точки не является фактической дорогой, пройденной транспортным средством, потому что она находится ближе к исходной точке от фактической дороги.

Как показано на рисунке 2, будет выбрана дорога, которая находится на самом низком расстоянии от исходной точки:

$$d_3 = \min\{d_i \in D\},$$

где D – набор расстояний между исходными точками и дорогами-кандидатами.

В этой работе представлена методика, применяемая для проецирования маршрутов на слой дорог карты. Эта процедура зависит от предыдущей, используемой для проецирования одной точки на карту, где эта процедура будет применена для каждой точки маршрута. На следующем рисунке показан рабочий процесс процедуры, используемой для проецирования точки (рис. 3).

Предложенный в данной работе метод был применен к ряду маршрутов из набора данных GPS Geolife, представляющего собой набор данных GPS trajectories, предоставленных Microsoft и собранных в проекте Geolife (Zhang et al., 2008a, 2009, 2010) из Microsoft Research Asia.

Рисунок 7 – Процедура проецирования маршрута на карту

На рисунке 4 показан результат применения предложенного метода на одной из маршрутов, так как этот метод дал хороший результат в целом; но замечено, что он терпит неудачу, когда транспортное средство пересекает перекресток, потому что он не учитывает непрерывность пути, как показано на рисунке 4 метод соответствует Северной/Южной поперечной улице, несмотря на то, что транспортное средство продолжало двигаться через перекресток по той же Восточной/Западной улице, рассматривая общий маршрут [4].

Рисунок 8 – Результат проектирования маршрута движения по ближайшей дороге

Для решения предыдущей задачи метод был модифицирован с учетом направления движения в дополнение к критерию ближайшей дороги, при выборе дороги для проектирования на нее исходной точки [5]. Расстояние маршрута (на дорожной карте) между двумя последовательными проекционными точками должно быть меньше расстояния между соответствующими им точками на исходном маршруте [6].

Рисунок 9 – Отношение расстояния между исходными точками к расстоянию между проектируемыми точками

На рисунке 6 показан результат применения метода после учета соотношения расстояний.

Рисунок 10 – Результат проекции после использования критериев отношения расстояний

Из предыдущего рисунка (рис. 6) заметно, что сопоставление маршрута с картой улучшилось (в случае наличия пересечений).

Список литературы

[1] Бирлер М. Метод вероятностного сопоставления карт для данных GPS смартфона. / М. Бирлер, Ц. Чен, Д. Ньюман. // Транспортные исследования, часть С: Новые технологии. – 2013. Vol. 26. 78-98 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2012.08.001>. (дата обращения: 20.03.2021).

[2] Куддус М.А. Современные алгоритмы сопоставления карт для приложений транспортной телематики: современное состояние и направления будущих исследований. / М.А. Куддус, В.Й. Очигенг, Р.Б. Ноланд. // Транспортные исследования, часть С: Новые технологии – 2007. Vol. 15. 312-328 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2007.05.002>. (дата обращения: 20.03.2021).

[3] MapBox: [сайт]. – URL: <https://www.mapbox.com>. (дата обращения: 20.03.2021).

[4] OpenStreetMap: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.openstreetmap.org>. (дата обращения: 20.03.2021).

[5] Сопоставление следов GPS с (возможно) неполными картографическими данными: объединение построения карты и сопоставление карт. / Ф. Торре, Д. Питчфорд, Ф. Браун, Л. Тервин. // ГИС: Материалы Международного симпозиума ACM по достижениям в

географических информационных системах. – 2012. 546-549 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1145/2424321.2424411>. (дата обращения: 20.03.2021).

[6] Совместное крупномасштабное сопоставление карт GPS-следов. / Ян Ли, Ц. Хуанг, М. Кербер, Л. Чжан, Л. Гибас. // ГИС: Материалы Международного симпозиума АСМ по достижениям в географических информационных системах. – 2013. 214-223 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1145/2525314.2525333>. (дата обращения: 20.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Birler M. Method of probabilistic map matching for smartphone GPS data. / M. Birler, C. Chen, D. Newman. // Transport Research, Part C: New Technologies. – 2013. Vol. 26.78-98 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2012.08.001>. (date of access: 20.03.2021).

[2] Kuddus M.A. Modern algorithms for matching maps for transport telematics applications: current state and directions for future research. / M.A. Quddus, V.J. Ochieng, R.B. Noland. // Transport Research, Part C: New Technologies – 2007. Vol. 15.312-328 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2007.05.002>. (date of access: 20.03.2021).

[3] MapBox: [site]. – URL: <https://www.mapbox.com>. (date of access: 20.03.2021).

[4] OpenStreetMap: [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.openstreetmap.org>. (date of access: 20.03.2021).

[5] Matching GPS tracks with (possibly) incomplete cartographic data: merging mapping and matching maps. / F. Torre, D. Pitchford, F. Brown, L. Terwin. // GIS: Proceedings of the ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems. – 2012.546-549 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1145/2424321.2424411>. (date of access: 20.03.2021).

[6] Collaborative large-scale mapping of GPS track maps. / Yang Li, Ts. Huang, M. Kerber, L. Zhang, L. Gibas. // GIS: Proceedings of the ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems. –

2013.214-223 р. [Electronic resource]. – URL:
<https://doi.org/10.1145/2525314.2525333>. (date of access: 20.03.2021).

© М. Мохаммад, С.Ю. Папулин, 2021

Поступила в редакцию 12.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Мохаммад М., Папулин С.Ю. Сопоставление маршрутов движения gps с картой // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 212-220. URL: <https://ip-journal.ru/>